

УДК 37.091.33:004

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

Солоділов Митрофан

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДТРИМКИ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ КУРСУ ІНФОРМАТИКИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ»

Анотація. У статті розглянуто можливості застосування сучасних цифрових інструментів для підтримки реалізації змістової лінії шкільного курсу інформатики «Інформаційні технології в суспільстві». Висвітлено актуальні онлайн-ресурси, які можуть бути корисними для підтримки вивчення тем розділу і забезпечують візуалізацію навчального матеріалу. Наведено приклади інтерактивних середовищ, симуляторів, освітніх ігор та відеоресурсів, що сприяють засвоєнню понять, пов'язаних із кодуванням інформації, смарт-технологіями, фінансовими операціями.

Ключові слова: цифрові інструменти; інформаційні технології; інформатика; цифровізація освіти; онлайн-ресурси.

Визначення проблеми та її актуальність. Змістова лінія шкільного курсу інформатики «Інформаційні технології в суспільстві» є важливою складовою інформатичної підготовки сучасних школярів, оскільки закладає правильні уявлення про вплив цифрових технологій на повсякденне життя, освіту, бізнес, взаємодію, соціальні послуги тощо. Ефективна реалізація цієї лінії в шкільному курсі інформатики ґрунтується на використанні релевантних цифрових інструментів, які відповідають поточним потребам учнів. Така цифрова підтримка вимагає систематичного оновлення, що пов'язано з кількома причинами, а саме: наявністю утруднених умов організації освітньої діяльності й неможливістю

забезпечення всіх учнів прямим доступом до різних програмних засобів; швидке застарівання наявних програмних засобів, видалення або зупинка підтримки окремих онлайн ресурсів; неможливість використання у навчальному процесі багатьох онлайн ресурсів ворожого сегменту Інтернету; необхідність підтримки дидактичного забезпечення в актуальному стані, з опорою на поточні інтереси та проблеми учнів. Отже, питання вибору цифрових інструментів для підтримки змістової лінії залишаються актуальними.

Ступінь дослідження проблеми. Питання, присвячені пошуку ефективних шляхів навчання інформатики у профільній школі висвітлювалися у численних роботах Л.Білоусової, О. Барни, І.Завадського, О.Коршунової, О.Косовець, Я. Крупського, В. Лапінського, Н. Морзе, Ю. Рамського, Й. Ривкінда, Н. Пономарьової, О.Соля, О. Спаскової, В. Шакотько та інших. Проблеми вибору ефективних організаційних форм навчання, методів й прийомів у старших класах загальноосвітньої школи досліджувалися у численних працях Ю. Горошко, Н. Морзе, О. Кузьмінської, Т. Нанаєвої, О. Пасічник та інших.

Мета роботи полягає у висвітленні можливостей онлайн інструментів для підтримки змістової лінії «Інформаційні технології в суспільстві».

Схарактеризуємо стисло онлайн інструменти, які можуть бути використані для підтримки вивчення тем, зорієнтованих на висвітлення впливу інформаційних технологій на освіту, суспільство тощо.

Для ознайомлення з біографією, життєвим шляхом Клода Шенона та розробленими підходами до поняття інформації доцільно переглянути з учнями відео: «Клод Шеннон – батько інформаційної ери» (http://youtube.com/watch?v=z2Whj_nL-x8). Клода Шенона вважають засновником епохи електронних комунікацій, і своєю науковою роботою «Математичні основи комунікації» започаткував цифрову революцію. У відео розкривається його вплив на сучасний цифровий світ. Фільм англomовний, проте сервіс надає можливість включити субтитри з автоматичним перекладом. Менш відомим автором прагматичного

аспекту інформації є Чарльз Морріс, про якого також створено гарний документальний фільм «Charles W. Morris – symbols, values, and philosophy» (<https://www.youtube.com/watch?v=ww0M0lg5YbY>).

Щодо одиниць вимірювання інформації, доцільно спершу навчити самостійно переводити обсяги інформації в інші одиниці, а потім продемонструвати різні конвертери. Наприклад, конвертер Bit Calculator - Convert between (bits/bytes/kilobits/kilobytes/megabits/megabytes/gigabits/gigabytes) дає змогу швидко побачити результати обчислення. Таким же конвертером є Inch Calculator (<https://www.inchcalculator.com/convert/bit-to-byte/>) Корисною для вивчення двійкової системи числення вважаємо гру Binary Game від компанії Cisco (рис. 1) <https://learningcontent.cisco.com/games/binary/index.html>. Гра має кілька рівнів, які поступово ускладнюються. Учні потрібно створити правильну рівність – або вказати задане число шляхом визначення правильної послідовності нулів та одиниць, або вписати число відповідно до поданого його двійкового подання.

Рис. 1. Гра Binary Game для опанування двійкового кодування

При навчанні учнів технології кодування кольорів можна скористатися багатьма ресурсами, наприклад, Color Coder (<https://htmlcolorcodes.com/color-picker/>), Adobe Color (<https://color.adobe.com/create/color-wheel>), Color-Picker (<https://html-color-codes.info/>). Усі подібні ресурси надають змогу вибрати колір й подивитися його код у різних форматах – шістнадцятковому, RGB, HSL тощо.

При вивченні цієї ж теми можна продемонструвати учням програми-аудіо-конвертери, які здатні перетворювати формат запису звуку. Такими програмами є Clideo (<https://clideo.com/editor/>), Convertio (<https://convertio.co/ru/audio-converter/>). Крім того, при вивченні кодування звуку, на наш погляд, доречним було би використання веб сайту Math-Science-Music (<https://mathsciencemusic.org/#/>), який розкриває різні аспекти зв'язку математики з музикою і надає кілька ігрових додатків. Наприклад, Groove Pizza (рис. 2) – інструмент для створення пазлів за допомогою математичних понять - форми, кути та візерунки. За допомогою різних фігур можна створити візерунок і «начинити» піцу.

Рис. 2. Створення мелодій за допомогою геометричних фігур

Кожна геометрична фігура представляє собою певний музичний фрагмент, отже весь малюнок потім можна конвертувати в аудіофайл. Крім того, в середовищі є ОІД-симулятор, який дає змогу розкласти музичну композицію на

окремі треки та створити нову шляхом мікшування звуків на основі певних математичних закономірностей; Impromptu – програмний додаток, який дозволяє створювати музичні твори на основі знань про пропорції, коефіцієнти та «чути» математичні закони; симулятор Chrome Music Lab, який включає 12 тематичних програм зі створення імпровізованих ритмів і мелодій на основі окремих розділів математики та фізики.

При ознайомленні учнів зі смарт-технологіями доцільними будуть відеофільми, в яких розкриваються окремі аспекти використання смарт-пристроїв у житті міста, школи, підприємства, родини тощо. Наприклад, фільм «What is a smart city? CNBC Explains» (<https://www.youtube.com/watch?v=bANfnYDTzxE>) демонструє, як смарт-технології змінюють комфортність міста. Можна переглянути й інші фільми - How Smart are Smart Cities? (https://www.youtube.com/watch?v=6bRs_SZ0pUY), What is a Smart City? (<https://www.youtube.com/watch?v=U8cCbWwx3s4>), проте всі вони є англомовними.

Для демонстрації можливостей використання смарт-технологій у побуті можна скористатися такою симуляцією «розумного будинка» Розумний дім (<https://smarthouse.center/rozumnii-dim>) (рис. 3).

Рис. 3. Smart House. Симулятор «розумного» будинку

З фінансовими операціями також можна познайомити учнів через ігрові програми, розміщені на сайті NGPF (<https://www.ngpf.org>). Так, за допомогою гри «Shady Sam. Loan Shark» учні зможуть зіграти роль банківського працівника, який збирається збільшити прибуток банку за рахунок кредитів, зрозуміти, яку тактику використовують кредитори для максимізації свого прибутку, визначити, які умови позики збільшують прибуток для кредиторів, дізнатися про різні види позик та комісії, які пропонують та стягують кредитори. Гра Play Back навчить учнів приймати реалістичні рішення в режимі реального часу, щоб спробувати впоратися зі студентським боргом та відчути наслідки кожного рішення, яке вони приймають щодо зосередженості, уваги, щастя та студентського боргу. Гра Tax навчить учнів приймати інвестиційні рішення, розподіляючи свої заощадження між інвестиційними варіантами, отримувати короткі ігрові уроки, що пояснюють деталі конкретної інвестиції, потренуватися диверсифікувати свій портфель, щоб отримати найвищу прибутковість.

Рис. 4. Ігрові програми для опанування фінансових операцій NGPF

Таким чином, реалізація змістової лінії «Інформаційні технології в суспільстві» в шкільному курсі інформатики цілком природно ґрунтується на використанні сучасних цифрових інструментів, які забезпечують візуалізацію, інтерактивність і практичну спрямованість навчання. Наведені мультимедійні ресурси, ігрові платформи, симулятори і навчальні відео сприятимуть кращому розумінню змісту навчального матеріалу, розвитку цифрової грамотності, формуванню правильних уявлень про вплив інформаційних технологій на різні сфери людської діяльності.

**DIGITAL TOOLS FOR SUPPORTING THE CONTENT LINE OF THE
INFORMATICS COURSE
“INFORMATION TECHNOLOGIES IN SOCIETY”**

Olefrenko N., Solodilov M.

Abstract. The article examines the possibilities of applying modern digital tools to support the implementation of the content line of the school Informatics course “Information Technologies in Society.” It highlights relevant online resources that can be effectively used to support the study of this section’s topics and to provide visualization of educational material. The paper presents examples of interactive environments, simulators, educational games, and video resources that facilitate the understanding of concepts related to information encoding, smart technologies, and financial operations.

Keywords: digital tools; information technologies; informatics; digitalization of education; online resources; educational process.